

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH TUSHUNCHASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ma'murov Murodiljon Ro'zimatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Magistraturasi tinglovchisi, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20674965>

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamlashtirish jarayonlarining kengayishi hamda sun'iy intellektga asoslangan tizimlarning turli sohalarga joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatib, tezkor-qidiruv faoliyatini tashkil etishning yangi mexanizmlarini shakllantirmoqda. Natijada tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish nafaqat amaliy zarurat, balki jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda kuzatilayotgan kriminal vaziyat tahlili ham ushbu masalaning naqadar muhim ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, xizmat faoliyati tahlillariga ko'ra, joriy yilning dastlabki bir oy o'n uch kuni davomida respublika bo'yicha 39 ta qotillik jinoyati sodir etilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan deyarli ikki baravar oshgan. Ayniqsa, Andijon viloyatida qotilliklar soni 3 tadan 9 taga, Namangan viloyatida 3 tadan 8 taga, Farg'ona viloyatida esa 4 tadan 5 taga oshganligi tashvishli holat sifatida baholanmoqda. Bundan tashqari, ayrim hududlarda o'g'rilik, talonchilik, bezorilik, tan jarohati yetkazish va boshqa turdagi jinoyatlar sonining oshishi jinoyatchilikka qarshi kurashishda yangi yondashuvlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sodir etilgan qotillik jinoyatlarining aksariyati oila-turmush munosabatlari doirasida yuz bergan. Bu esa huquqbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlarini barvaqt aniqlash, xavf guruhiga kiruvchi shaxslar va oilalar bilan manzilli ishlash hamda profilaktik tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Bunday vazifalarni samarali amalga oshirishda esa zamonaviy texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, D.V.Rivmanning ta'kidlashicha, zamonaviy axborot texnologiyalari tezkor bo'linmalarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini berib, qaror qabul qilish samaradorligini

oshiradi va axborot resurslaridan oqilona foydalanish tezkor-qidiruv faoliyatining muhim shartlaridan biri hisoblanadi¹.

A.Yu.Shumilov esa zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini tezkor-qidiruv faoliyati subyektlari o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlash bilan bog'laydi. Olimning fikricha, raqamli texnologiyalar ma'lumotlarni markazlashtirilgan holda yig'ish va qayta ishlash imkoniyatini yaratib, turli xizmatlar o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini oshiradi².

Tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining birinchi o'ziga xos xususiyati uning axborotga yo'naltirilganligi bilan izohlanadi. Ma'lumki, tezkor-qidiruv faoliyatining asosiy obyekti axborot hisoblanadi. Shu sababli ushbu sohada qo'llaniladigan har qanday texnologiya ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, uzatish va tahlil qilish vazifalarini bajarishga qaratilgan bo'ladi. Zamonaviy axborot tizimlari orqali millionlab ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkoniyati paydo bo'lmoqda.

Ikkinchi xususiyat zamonaviy texnologiyalarning tezkorlikni ta'minlash imkoniyati bilan bog'liq. Tezkor-qidiruv faoliyatida vaqt omili muhim ahamiyatga ega bo'lib, axborot qanchalik tez olinsa va tahlil qilinsa, jinoyatning oldini olish yoki uni fosh etish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. V.B.Naumovning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt texnologiyalari inson tomonidan soatlab bajariladigan tahliliy ishlarni bir necha daqiqada amalga oshirish imkoniyatiga ega³.

Zamonaviy texnologiyalarning navbatdagi xususiyati ularning profilaktik ahamiyatga egaligida namoyon bo'ladi. Agar ilgari davrlarda tezkor-qidiruv faoliyati asosan sodir etilgan jinoyatlarni aniqlash va fosh etishga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda texnologiyalar jinoyatlarni oldindan prognoz qilish imkoniyatini ham yaratmoqda. Big Data texnologiyalari yordamida muayyan hududlardagi kriminogen vaziyatni tahlil qilish, huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni aniqlash hamda profilaktik chora-tadbirlarni rejalashtirish mumkin.

V.I.Mixaylovning fikricha, zamonaviy axborot texnologiyalari huquqbuzarliklarning oldini olish sohasida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ayniqsa, turli davlat organlari ma'lumotlar bazalarining integratsiyalashuvi xavf

¹ Ривман Д.В. Теория оперативно-розыскной деятельности. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2019. – 312 с. – Б. 54–58.

² Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: Юрайт, 2021. – 303 с. – Б. 83–88.

³ Наумов В.Б. Искусственный интеллект и право: современные проблемы и перспективы. – Москва: Инфотропик Медиа, 2022. – С. 96–102.

guruhidagi shaxslarni barvaqt aniqlash va ular bilan maqsadli ishlash imkonini yaratadi⁴.

Shuningdek, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari axborotga yo'naltirilganlik, tezkorlik, tahliliy imkoniyatlarning kengayishi, profilaktik ahamiyatning kuchayishi hamda qaror qabul qilish samaradorligining oshishi bilan tavsiflanadi. Mazkur xususiyatlar zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida baholash imkonini beradi.

Yuqorida qayd etilganidek, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirish, axborotlarni tezkor yig'ish va qayta ishlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashning yangi mexanizmlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari faqat axborot bilan ishlash imkoniyatlari bilangina cheklanib qolmay, balki tezkor-qidiruv faoliyatining mazmuni va vazifalariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy texnologiyalarning muhim xususiyatlaridan biri ularning integratsiyalashgan xarakterga egaligidir. Hozirgi davrda tezkor-qidiruv faoliyatida foydalaniladigan axborot tizimlari turli ma'lumotlar bazalari bilan o'zaro bog'langan holda faoliyat yuritmoqda. Natijada bir nechta manbalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni yagona tizim orqali olish va tahlil qilish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa tezkor xodimlarga zarur ma'lumotlarni qisqa muddat ichida olish va ular asosida asoslantirilgan qarorlar qabul qilish imkonini beradi⁵.

Mazkur texnologiyalarning yana bir muhim jihati ularning identifikatsiyalash imkoniyatlari bilan bog'liqdir. Zamonaviy biometrik texnologiyalar yordamida shaxsni barmoq izlari, yuz tuzilishi, ovoz namunasi yoki ko'z to'r pardasi orqali aniqlash mumkin. Bunday texnologiyalar qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, noma'lum shaxslarning kimligini belgilash hamda jinoyatlarni fosh etishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarning yana bir o'ziga xos xususiyati ularning prognozlash imkoniyatlariga egaligidir. Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muayyan hududlarda jinoyatchilik rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlash imkonini bermoqda. Bu esa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jinoyat sodir

⁴ Михайлов В.И. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности. – Москва: Норма, 2020. – С. 117–122.

⁵ Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. – Москва: Юрайт, 2021. – С. 83–88.

etilgandan keyin emas, balki uning oldini olish bosqichida samarali choralar ko'rish imkoniyatini yaratadi.

Janubiy Koreyalik olim Hyung Bin Moonning fikricha, "aqli politsiya" (Smart Policing) texnologiyalarining joriy etilishi jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Olimning ta'kidlashicha, sun'iy intellektga asoslangan monitoring tizimlari va raqamli kuzatuv vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini berib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning profilaktik faoliyatini kuchaytiradi⁶.

Shuningdek, Hyung Bin Moon va boshqa koreyalik tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari zamonaviy texnologiyalarning asosiy afzalligi jinoyatlarni fosh etish bilan bir qatorda ularning oldini olish imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat ekanligini ko'rsatgan. Olimlar fikricha, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar xavf guruhiga kiruvchi shaxslarni aniqlash, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi omillarni barvaqt aniqlash hamda profilaktik choralarni samarali rejalashtirish imkonini beradi⁷.

Zamonaviy texnologiyalarning yana bir muhim xususiyati ularning avtomatlashtirilgan boshqaruv imkoniyatlari bilan bog'liqdir. Avvallari katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun ko'plab xodimlar jalb etilgan bo'lsa, bugungi kunda maxsus dasturiy vositalar ushbu vazifalarni avtomatik ravishda bajarishga qodir. Bu esa inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish va tezkor-qidiruv faoliyatining natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar kiberxavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Chunki tezkor-qidiruv faoliyati doirasida katta hajmdagi maxfiy ma'lumotlar bilan ishlanadi. Ushbu ma'lumotlarning himoyalanganligi nafaqat xizmat faoliyati samaradorligini, balki fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun ham muhim hisoblanadi.

Shunday qilib, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari integratsiyalashganlik, identifikatsiyalash imkoniyatlarining kengligi, prognozlash qobiliyati, avtomatlashtirilgan boshqaruv, profilaktik yo'naltirilganlik va axborot xavfsizligini ta'minlash bilan tavsiflanadi. Xorijiy davlatlar, jumladan Janubiy

⁶ Moon H.B., Choi H., Lee J., Lee K.S. Attitudes in Korea toward Introducing Smart Policing Technologies: Differences between the General Public and Police Officers. // Sustainability. – 2017. – Vol. 9, No. 10. – Article 1921

⁷ Moon H.B., Choi H., Lee J., Lee K.S. Attitudes in Korea toward Introducing Smart Policing Technologies: Differences between the General Public and Police Officers. // Sustainability. – 2017. – Vol. 9, No. 10. – Article 1921

Koreya tajribasi ham ushbu texnologiyalar jinoyatchilikka qarshi kurashning samarali vositasi ekanligini ko'rsatmoqda. Shu sababli tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini yanada takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur texnologiyalar nafaqat axborot olish va qayta ishlash vositasi, balki jinoyatchilikka qarshi kurashning strategik omili sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shu sababli so'nggi yillarda ilmiy doiralarda zamonaviy texnologiyalarning tezkor-qidiruv faoliyatidagi o'рни va ahamiyati masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

K.K.Goryainovning fikricha, tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan mavjud axborot resurslaridan foydalanish darajasiga bog'liq bo'lib, zamonaviy axborot tizimlari jinoyatlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonlarini sezilarli darajada takomillashtiradi hamda raqamli texnologiyalar yordamida tezkor bo'linmalar faoliyatining axborot bazasini kengaytirish va mavjud ma'lumotlarning aniqlik darajasini oshirish mumkin⁸.

Zamonaviy texnologiyalarning muhim jihatlaridan biri ularning ko'p manbali axborotlarni birlashtirish imkoniyatiga egaligidir. Bugungi kunda videokuzatuv tizimlari, mobil aloqa vositalari, internet tarmoqlari va turli elektron platformalarda shakllanayotgan ma'lumotlar o'zaro bog'liq holda tahlil qilinmoqda. Natijada tezkor-qidiruv faoliyatida murakkab aloqadorliklarni aniqlash va jinoyat mexanizmlarini chuqurroq o'rganish imkoniyati yaratilmoqda.

A.N.Varyginning fikricha, zamonaviy texnologiyalarning afzalligi shundaki, ular tezkor-qidiruv faoliyatida inson omili ta'sirini kamaytirib, ma'lumotlarning obyektivligini oshiradi⁹. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida subyektiv yondashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalarning navbatdagi xususiyati masofaviy monitoring imkoniyatlari bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda turli hududlarda o'rnatilgan videokuzatuv tizimlari, geolokatsiya vositalari va sensor qurilmalar real vaqt rejimida vaziyatni kuzatish imkonini bermoqda. Bunday texnologiyalar yordamida tezkor vaziyatni baholash va zarur choralarni o'z vaqtida ko'rish mumkin.

⁸ Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности. – Москва: Норма, 2019. – Б. 74–79.

⁹ Варыгин А.Н. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – Б. 113–118.

S.A.Danilenkoning qayd etishicha, raqamli kuzatuv vositalaridan foydalanish jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, ular yordamida huquqbuzarliklarning oldini olish samaradorligi sezilarli darajada oshadi¹⁰.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining tahliliy imkoniyatlarini kengaytiradi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan dasturiy vositalar jinoyatchilikning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, xavf guruhlarini belgilash va ehtimoliy tahdidlarni prognozlash imkonini yaratadi. Shu jihatdan zamonaviy texnologiyalar nafaqat amaldagi vaziyatni baholash, balki istiqboldagi xavflarni oldindan ko'rish vositasi sifatida ham ahamiyatlidir.

V.I.Vasilevichning fikricha, zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshiriladigan tahliliy faoliyat huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jinoyatchilikning yashirin shakllarini aniqlash va ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish imkonini beradi¹¹.

Zamonaviy texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri ularning uzluksiz rivojlanib borayotganligidadir. Fan va texnika taraqqiyoti natijasida yangi texnologik vositalar paydo bo'lmoqda, mavjud tizimlar esa takomillashib bormoqda. Bu holat tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlardan yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etishni talab etadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, xizmat faoliyatini nazorat qilish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Elektron tizimlarda qayd etiladigan ma'lumotlar xizmat intizomini mustahkamlash, noqonuniy harakatlarning oldini olish va faoliyatning shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish shuni ko'rsatadiki, mazkur texnologiyalar bugungi kunda nafaqat jinoyatlarni aniqlash va fosh etish, balki qidiruv ishlarini samarali tashkil etish, jinoyat-protsessual faoliyatni takomillashtirish hamda tezkor bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatining barcha bosqichlariga joriy etish masalasi ilmiy doiralarda keng muhokama qilinmoqda.

K.N. Ubaydullayevning ta'kidlashicha, tezkor-qidiruv faoliyati natijalaridan jinoyat protsessida samarali foydalanish ko'p jihatdan olingan ma'lumotlarning

¹⁰ Даниленко С.А. Современные технологии обеспечения общественной безопасности. – Минск: БГУ, 2021. – Б. 89–93.

¹¹ Василевич В.И. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия преступности. – Киев: Юридична думка, 2020. – Б. 142–147.

tezkorligi, ishonchliligi va qayd etilish darajasiga bog'liqdir. Olimning fikricha, zamonaviy axborot texnologiyalari tezkor-qidiruv tadbirlari davomida olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash imkoniyatlarini kengaytirib, ularning protsessual ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi¹².

Mazkur fikrdan ko'rinadiki, zamonaviy texnologiyalarning muhim xususiyatlaridan biri ularning tezkor-qidiruv faoliyati va jinoyat protsessi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlashga xizmat qilishidir. Chunki bugungi kunda elektron ma'lumotlar, raqamli axborotlar va texnik vositalar yordamida olingan ma'lumotlar jinoyatlarni tergov qilishda muhim manbalardan biri sifatida foydalanilmoqda.

N.A.Anvarovichning fikricha, ichki ishlar organlarining tezkor-qidiruv bo'linmalarida qidiruv ishlarini samarali tashkil etish zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Olim jazoni ijro etish muassasalari misolida olib borgan tadqiqotlarida qidiruvdagi shaxslarni aniqlash va ularning joylashuvini belgilashda elektron ma'lumotlar bazalari hamda raqamli nazorat vositalarining ahamiyati ortib borayotganligini qayd etadi¹³.

Darhaqiqat, zamonaviy texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri qidiruv faoliyatining samaradorligini oshirish imkoniyatiga egaligidir. Xususan, biometrik ma'lumotlar bazalari, videokuzatuv tizimlari va geolokatsiya vositalari yordamida qidiruvdagi shaxslarni aniqlash jarayonlari sezilarli darajada tezlashmoqda. Bu esa tezkor bo'linmalarning vaqt va resurslarini tejash imkonini beradi.

A.U.Mavlonov MDH davlatlari tajribasini o'rganish asosida transport infratuzilmasi obyektlarida jinoyatlarga qarshi kurashishda zamonaviy texnologiyalar alohida o'rin tutishini ta'kidlaydi. Olimning fikriga ko'ra, aeroportlar, temir yo'l vokzallari va boshqa transport obyektlarida videokuzatuv tizimlari, avtomatlashtirilgan nazorat vositalari hamda biometrik identifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jinoyatlarning oldini olish va ularni tezkor aniqlash imkoniyatlarini kengaytiradi¹⁴.

¹² Убайдуллаев К.Н. Жиноят процессида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш муаммолари // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2024. – Т. 4. – № 4. – Б. 62–70.

¹³ Anvarovich N.A. Ички ишлар органларининг тезкор қидирув бўлинмаларида қидирув ишини ташкил этишнинг таҳлили (Жазони ижро этиш муассасалари мисолида) // Образование, наука и инновационные идеи в мире. – 2025. – Т. 80. – № 1. – Б. 152–159.

¹⁴ Мавлонов А.У. МДХ давлатлари тажрибасида ҳаво транспорти объектларида жиноятларга қарши тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий ва амалий асослари // IMRAS. – 2025. – Т. 8. – № 6. – Б. 35–41.

Bundan ko'rinadiki, zamonaviy texnologiyalarning yana bir muhim xususiyati ularning keng ko'lamli obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatiga egaligidadir. Ayniqsa, odamlar gavjum joylarda texnologik nazorat vositalaridan foydalanish jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

O.U.Ashurov va O.S.Nazirxo'jayevlarning ta'kidlashicha, qasddan odam o'ldirish jinoyatlarini fosh etishda tezkor-qidiruv tadbirlarini zamonaviy texnik vositalar bilan uyg'unlashtirish yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Olimlar videoyozuvlar, mobil aloqa ma'lumotlari, elektron izlar va boshqa raqamli axborotlarning jinoyatlarni ochishdagi ahamiyati tobora ortib borayotganligini qayd etadilar¹⁵.

Mazkur fikrlar zamonaviy texnologiyalarning dalilii ahamiyatini ham namoyon etadi. Chunki bugungi kunda jinoyatlarni fosh etishda elektron ma'lumotlar va texnik vositalar yordamida olingan axborotlar muhim manba sifatida xizmat qilmoqda.

F.B.Bobomurodov va B.B.Murodovlarning fikricha, tezkor-qidiruv faoliyatining jinoyat-protsessual ta'minotini takomillashtirishda xorijiy tajribani o'rganish muhim ahamiyatga ega. Olimlar zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish masalalariga alohida e'tibor qaratib, raqamli axborotlar bilan ishlashning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydilar¹⁶.

Yuqoridagi ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari nafaqat axborotlarni yig'ish va qayta ishlash bilan, balki qidiruv faoliyatini takomillashtirish, jinoyatlarni fosh etish samaradorligini oshirish, transport va boshqa strategik obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash hamda jinoyat-protsessual faoliyat bilan integratsiyalashuv jarayonlari bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Muhtasar qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining samaradorligini oshiruvchi, uning funksional imkoniyatlarini kengaytiruvchi hamda jinoyatchilikka qarshi kurashning zamonaviy mexanizmlarini shakllantiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

¹⁵ Ашуров О.У., Назирхўжаев О.С.Ў. Ички ишлар органлари томонидан қасддан одам ўлдириш жиноятларини фoш этишда тезкор-қидирув тadbирларини ўтказиш самарадорлигини оширишнинг ижобий омиллари // Eurasian Journal of Technology and Innovation. – 2024. – Т. 2. – № 1–2. – Б. 205–209.

¹⁶ Бобомуродов Ф.Б., Муродов Б.Б. Ички ишлар органларида тезкор-қидирув фаолиятини жиноят-процессуал таъминлаш: хориж ва Ўзбекистон қонунчилиги нормаларининг қиёсий таҳлили // Oriental Renaissance. – 2022. – Т. 2. – № 12. – Б. 271–290.

Yuqorida keltirilgan ilmiy qarashlar va amaliy tahlillar asosida tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari yuzasidan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

birinchidan, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining axborot ta'minotini yangi bosqichga olib chiqib, katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bu esa tezkor bo'linmalarining qaror qabul qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi;

ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalarning asosiy afzalliklaridan biri tezkor-qidiruv faoliyatining profilaktik yo'nalishini kuchaytirishida namoyon bo'ladi. Sun'iy intellekt, Big Data va boshqa raqamli texnologiyalar yordamida jinoyat sodir etilishi mumkin bo'lgan holatlarni oldindan prognoz qilish hamda ularning oldini olish imkoniyati yaratilmoqda;

uchinchidan, biometrik identifikatsiya tizimlari, videokuzatuv vositalari va geolokatsiya texnologiyalarining joriy etilishi qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, jinoyat sodir etgan shaxslarni fosh etish hamda daliliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni to'plash samaradorligini oshirmoqda;

to'rtinchidan, zamonaviy texnologiyalar tezkor-qidiruv faoliyatining jinoyat-protsessual faoliyat bilan o'zaro integratsiyasini kuchaytirib, tezkor-qidiruv tadbirlari natijalaridan protsessual maqsadlarda foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmoqda;

beshinchidan, qidiruv ishlarini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qidiruvdagi shaxslarni aniqlash va ularning joylashuvini belgilash jarayonlarini tezlashtirib, vaqt va resurslarni tejashga xizmat qilmoqda;

oltinchidan, transport infratuzilmasi obyektlari, jamoat joylari va strategik ahamiyatga ega hududlarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish xavfsizlikni ta'minlashning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda;

yettinchidan, zamonaviy texnologiyalarni tezkor-qidiruv faoliyatiga keng joriy etish bilan bir qatorda ularni qo'llashning huquqiy asoslarini takomillashtirish, elektron axborotlardan foydalanish tartibini aniq belgilash hamda shaxsga doir ma'lumotlar himoyasini kuchaytirish zarurati saqlanib qolmoqda;

sakkizinchidan, tezkor-qidiruv faoliyatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari axborotga yo'naltirilganlik, tezkorlik, integratsiyalashuv, avtomatlashtirilganlik, prognozlash imkoniyati, qidiruv samaradorligini oshirish va jinoyatlarni barvaqt oldini olishga xizmat qilishi bilan tavsiflanadi.

